

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 1042 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish.....	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suxsoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 Qodirova Zebuniso Malikovna
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 Babayeva Lola Ibragimovna
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 M. X. To'xtamisheva
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 Adashova Guljaxon Muxammadjonovna
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 G. B. Maxmudova
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 Jumanazarova G. U.
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 Скрыльников Юрий Степанович
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 Тиллашайхова Хосият Азаматовна
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 U. A. Jumanaazarov
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 Avlayev Orif Umirovich
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 Ubbiyev Alisher Tairovich
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 Sattorova Mohira Aminqulovna
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 Ismatullayeva Fotima Rustam qizi

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohasini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi.....	382
<i>Karimov Feruz Raimovich</i>	
Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar	386
<i>Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	389
<i>Masharibova Lobar Rayimberganovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish.....	393
<i>Mirtoeyeva Shohruza Ibjohimjon qizi</i>	
Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish	396
<i>Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari.....	400
<i>Raxmatova Nargiza Dolibayevna</i>	
Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi.....	403
<i>Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi.....	406
<i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna</i>	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari	410
<i>Sh. T. Musulmonova</i>	
15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash	413
<i>Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli</i>	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	416
<i>Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	419
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish.....	422
<i>Turdiyeva Raxima Kurbanovna</i>	
Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish	426
<i>Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna</i>	
Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста.....	432
<i>Г. С. Алиходжаева</i>	
Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников .	436
<i>Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева</i>	
Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель	440
<i>Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева</i>	
O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ...	444
<i>Murodova Umida Dilmurodovna</i>	
Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку	449
<i>Саидова Махсудахон Аббасовна</i>	
Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования.....	452
<i>Собирова Пошшаой Эркин кизи</i>	
Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий.....	455
<i>Хафизова Машхура Аминовна</i>	
Davolanish ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarga tibbiy-psixologik yondashuvlar	458
<i>Po'latxo'jayeva Malika Rustamovna</i>	
Equal Voice in the Classroom: A Gender-Based Approach.....	463
<i>Gafurova Nodira Ravshanovna</i>	

Matematik tafakkur kompetensiyalarini rivojlantirishda singapur ta'lim modelining innovatsion pedagogik yondashuvlari.....	468
<i>Sanobar Ibragimovna Kenjayeva</i>	
Boshlang'ich sinf mikrodars ishlanmasining texnologik xaritasini yaratish usullari.....	475
<i>Yusupova Gulshiraxan Zinatdinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	479
<i>Sodiqova Gulbahor G'ofurjon qizi, Abduvohidova Rayhona Nuriddin qizi</i>	
6–7 yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda mantiqiy fikrlashga o'rgatishning ahamiyati	484
<i>Sultonova Sitora Zarif qizi</i>	
Debat texnologiyalari va akademik yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish.....	488
<i>Gulamov Shavkat Maxmudovich</i>	
Kognitiv yuk nazariyasi asosida boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'quv jarayonini optimallashtirish	492
<i>G'ulomova Moxinur Inomjon qizi</i>	
Muloqot madaniyati va liderlik ko'nikmalarining shakllanishidagi psixologik-pedagogik omillar	497
<i>Pulatova Odinaxon Xamidovna</i>	
Tarbiyaviy ishlarni tashkil etish pedagogik muammo sifatida	501
<i>Qulmatova Xurshida Abdurahmonovna</i>	
O'quvchilarga algebrani o'qitishning dolzarb masalalari.....	504
<i>Qodirova B., Ibragimov N.</i>	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish masalalari	509
<i>Axmadjanova Moxiyat Sadriyevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning elektron ta'lim resurslari va innovatsion dasturlar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish.....	513
<i>Sultansaidova Mushtariy Abzalxanovna</i>	
Jo'rg Oruell asarlarida davr va shaxs fojiasi	516
<i>Xatamova Kumush Javxar qizi</i>	
“Tabiiy fanlar” fanini o'qitish texnologiyasini STEAM yondashuvi asosida tuzish metodikasi	519
<i>Imankulov Nurbek Tursunkul o'g'li, Ashirov Shamshidin Annazarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv faoliyatiga samarali ta'sir etuvchi irodaviy sifatlar	525
<i>Ma'rufjonova Rohila Lutfulla qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirishning mazmuni va metodikasi	528
<i>Xudaykulova Saida Zakirovna</i>	
Aqli zaiflik va autizm spektri buzilishining klinik-pedagogik farqlari	533
<i>Zokirova Fozilaxon Zafarjon qizi</i>	
STEAM yondashuvi asosida kreativ fikrlashni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari.....	538
<i>Erkinov Ozodbek Faxriddin o'g'li</i>	
Neologizmlar – badiiy matnda uslubiy vosita sifatida	540
<i>Ibragimova Shoira Normuminovna</i>	
Nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar ota-onalarini logopedik korreksion ishiga jalb etish	543
<i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Abdullayeva Gulzoda Abdurazoq qizi</i>	
Rus tili darslarining samaradorligini oshirishda nutqiy kompetensiyani shakllantirishning ilmiy-metodik asoslari.....	546
<i>Jurayeva Nilufar Shovkat qizi</i>	
Autizm spektridagi bolalarda nutqni rivojlantirish uchun sensor integratsiya usullarining ta'sirini o'rganish.....	549
<i>Mo'minova Gulnora Qurvonali qizi</i>	
Yosh taekvondochilarni maxsus mashqlar yordamida kyorugi texnikasini rivojlantirish	552
<i>Sheraliyev Sarvarbek Soxibjon o'g'li</i>	
“Motivatsion yondashuv” hamda “kreativ fikrlash” tushunchalarining mazmun va mohiyati	556
<i>Toshnazarova Mohinur O'sarali qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning muloqot madaniyatini rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuvning o'rni	559
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi</i>	

Ta'lim falsafasining ijtimoiy-madaniy evolyutsiyasi	562
<i>Uzakova Zahroxon Muhammad Zarif qizi</i>	
Fizika ta'limida ijodiy tafakkurni shakllantirishning innovatsion modeli: muammoli ta'lim va interfaol metodlar asosida kompetensiyaviy yondashuv	565
<i>Yusupov Kodirjan Batirovich</i>	
Игровые проекты как средство обучения предлогам английского языка.....	569
<i>Нуратдинова Наргиза Бахтияровна</i>	
Формирование межкультурной коммуникативной компетенции через изучение речевого этикета в цифровой среде (мессенджеры и социальные сети)	572
<i>Юсупова Сохила Сайфиевна</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish.....	575
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Pedagogik ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilar valeologik kompetentligini rivojlantirishning mazmuni va mohiyati	579
<i>Sardorxon Quvondiqov</i>	
Pedagogik ta'lim muassasalari bo'lajak o'qituvchilarida integrativ yondashuv – milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish yondashuvi sifatida.....	584
<i>Miraxmedov Fatxulla</i>	
Bolalarni xavfsiz, erkin, o'yinga asoslangan va do'stona muhitda tarbiyalash – muvofiqlashtirishning yangi standartlari.....	590
<i>Mamadaliyeva Dilfuza Baxtiyorovna</i>	
Alisher Navoiyning "Arba'in" asaridagi qit'alarda sahih hadislarning badiiy talqini	595
<i>Nematullayeva Madina Zafarovna</i>	
Umumta'lim maktablarida chizmachilik fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish istiqbollari	598
<i>Xalimov Moxir Karimovich</i>	
Biologiya fanini o'qitishni modernizatsiyalash bo'yicha zamonaviy yondashuvlar.....	603
<i>Axmadjanova Mohiyat Sadriyevna</i>	
Dizariya shakllarining klinik-pedagogik tavsifi	607
<i>Iminjonova Moxichexra Alimardon qizi</i>	
Oliy ta'limda kechki ta'lim talabalarining o'quv faolligini oshirishda faollashtiruvchi interaktiv ma'ruza metodining didaktik strukturasi va pedagogik imkoniyatlari.....	611
<i>Axmedova Zilola Muxtor qizi</i>	
Оптимизация процесса самообразования студентов русской филологии в условиях современного образовательного пространства	617
<i>Азизова Д. А.</i>	
Bo'lajak tarixchilarda tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirishning amaliy texnologik tizimi.....	622
<i>Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnatsevarlikka tarbiyalashda pedagogik texnologiyalarning turlari va ularni qo'llash imkoniyatlari.....	625
<i>Xudaybergenova Adolat Usmanovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiy-axloqiy tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning hamkorligi.....	629
<i>Jumanova Fotima Uralovna, Azimova Zeboxon Tohirovna</i>	
4K yondashuvi asosida dars topshiriqlarini ishlab chiqish.....	635
<i>Boboyeva Nafosat Tulqin qizi</i>	
O'quv-tarbiya jarayonida pedagogik diagnostika.....	639
<i>Xolmatova Ziroatxon Anvarovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati.....	642
<i>Abdullayeva Ozoda Odiljon qizi</i>	
O'yinchilarning texnik va taktik tayyorgarligi.....	645
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	

Ta'lim jarayonida gamifikatsiya va didaktik o'yinlar orqali metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	648
<i>Xayrullina Parizod Farg'at qizi</i>	
Dual ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini baholash mezonlari va monitoring tizimi.....	651
<i>Umurov Zarif Latifboyevich</i>	
Boshlang'ich sinflarda folklor asarlarini aksiologik yondashuv asosida o'qitish metodikasi	660
<i>Aytmuratova Elvira Ersultanovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilari tanqidiy fikrlashining psixologik va pedagogik mohiyati.....	663
<i>Haydarova Kamola Ergashboy qizi</i>	
Differensial ta'limning nazariy-konseptual asoslari.....	667
<i>Rasulova Nozigul Abdivoxid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyatga o'rgatishda kreativ shaxsni shakllantirish bo'yicha metodik tavsiyalar	671
<i>Rizoyeva Muslima Raxmonovna</i>	
Информационная компетентность через призму филологии: ключевые факторы формирования ...	679
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida qadriyatlar tizimini shakllantirishning samarali yo'llari	683
<i>Mamatova Zarena Abdujalilovna</i>	
O'zbekiston va Angliyada pedagogik ta'lim tizimining tarixiy asoslari.....	686
<i>Miramatova Laylo Ravshanjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	690
<i>Nilufar Xalikova Mirkadirovna</i>	
Badmintonchilarda maxsus chaqqonlik tayyorgarligining o'yin faoliyatiga ta'siri	694
<i>Samadova Uktabar Hasanovna</i>	
<i>Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishda sinergetik yondashuvning o'rni va ahamiyati</i>	
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
Pedagogical Essence of Improving Students' Collaborative Skills Through Multi-Vector Approaches	702
<i>Turemuratova Aziza Begibaevna, Otelbayeva Muhayyo Alisher qizi</i>	
Tasviriy san'at mashg'ulotlarining maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv, estetik va ijodiy rivojlanishiga ta'siri	708
<i>Shaymuradov Taxir Zamanovich</i>	
Oliy ta'limda ma'naviy-ma'rifiy kompetensiyalarni baholash mezonlari: falsafa fanining o'quv jarayoniga integratsiyasi	713
<i>Abdullayev Akmal Nasriddinovich</i>	
Klasterli ta'lim muhitida bo'lajak o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodlari.....	717
<i>Abdurahmonov Maqsad Bekjonovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy rivojlanishning yetakchi omillari.....	720
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ sifatlarini oshirish: zamonaviy yechimlar va muammolar	724
<i>Abduxalimova Yulduz Normurod qizi</i>	
Maktablarda sun'iy intellekt asosida xorijiy tillarni o'qitish afzalliklari	728
<i>Altmisheva Iroda Mavlonovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda boshqaruv madaniyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	731
<i>Ashurov Yusuf Alisher o'g'li</i>	
Bolalikni qayta anglash: mariya montessori pedagogik qarashlarining ilmiy asoslari	735
<i>Ismatullayeva Madinabonu Akmaljon qizi</i>	
14-15 yoshli o'quvchilarning jismoniy tarbiya vositalari orqali jismoniy tayyorgarligi samaradorligini oshirish metodi	740
<i>Karimboyev Og'abek Qadamboyevich</i>	

O'zbekiston xalqlarining amaliy san'ati va ma'naviy merosini o'rganish: tarixiy va pedagogik jihatlar	744
Kayumov Erkin Kazakbayevich	
Fizika ta'limida kognitiv texnologiyalar asosida talabalarning mantiqiy va analitik tafakkurini rivojlantirish yo'llari.....	748
Madumarov Shodonbek Az'amjonovich	
Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish jarayonlarida pedagogik-psixologik bilimlarning ahamiyati.....	751
Muratova Shaxnoza Ibatovna	
Yoshlar o'rtasida ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlashda pedagogik resurslar va hamkorlik infratuzilmasining ahamiyati.....	754
Matnazarov O'ktam Latipovich	
Maxsus pedagogika o'qituvchilarining pedagogik va psixologik tayyorgarlik darajasi.....	757
Oxunov Ilxomjon Abdunabiyevich	
Funksional bog'liqlikni tushunishda vizual-eksperimental metodning samaradorligi.....	760
Qobilova Nargiza Anvarovna, Shamuratov Zafar Ergashevich	
The Psychological Importance of Emotional Intelligence and Stress Resilience in Increasing Professional Efficiency of Primary School Pedagogues	766
Tajiboyeva Odinakhon	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida mashg'ulotlar jarayoni sifatini monitoring qilish vositasi sifatida.....	769
Tashbayev Naim Sadikovich	
Axloqiy tafakkur va axloqiy qaror qabul qilish kompetensiyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati.....	773
Temirova Oydina Muhiddinova	
Oliy ta'lim muassasalarida "Muhandislik kompyuter grafikasi" fanini o'qitishning metodik asoslari va zamonaviy yondashuvlari	776
Xamidov Dilshod Olimjon o'g'li	
Kasbiy ta'lim rahbarlarining individual yondashuv asosida kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari...	780
Yangiboyev Kamol Norboyevich	
Тема экологических проблем как элемент духовно-нравственного воспитания студентов в произведениях Чингиза Айтматова	784
Абдулвохидов Элёр	
Девиантное поведение школьников в образовательной среде: проблемы классификации и гендерные особенности восприятия педагогами	789
Алимжанова Матлюба Юнусовна	
Анализ проблем развития профессиональной иноязычной компетенции по английскому языку у студентов медицинских вузов	793
Исраилова Илона Халитовна	
Психолого-педагогические условия использования изобразительной деятельности как средства стимуляции коммуникативных навыков у воспитанников с синдромом дауна.....	798
Каримова Регина Шовкатовна	
Методика развития специальной физической подготовленности футболистов 11–12 лет с использованием современного инновационного оборудования.....	802
Мирзабаев Диёрбек Камилович	
Нейроигра как эффективное средство развития познавательных и регуляторных функций у детей дошкольного возраста	805
Намазбаева Лола Закировна, Маткаримова Шарипа Рахимжановна	
Методы и приёмы технологии развития критического мышления в курсе "Общая педагогика": опыт проектирования учебного процесса в вузе.....	809
Янкина Рано Садыковна	
Oliy ta'lim muassasalarida muloqot madaniyatini shakllantirish orqali verbal zo'ravonlikni bartaraf etish texnologiyalari.....	817
Oqmirzayeva Baxtigul Bahodir qizi	
Tashvishli buzilishlarni korrektsiya qilishda kognitiv-bixevioristik terapiya usullari	821
Sattarova Shahnaza Qo'chqarovna, Xamroyeva Zarina Shaxriyevovna	

Rahbar va pedagogik muhit: nazariy va amaliy asoslar	824
<i>Xodjimatrova Nazira Toshmatovna, Gaziyeva Nigora Shamsiddinova</i>	
O'smirlik – deviant xulq shakllanishi uchun senzitiv davr sifatida	827
<i>Sattarova Shahnoza Qo'chqarovna, Erkinjonova Raximaxon Baxtiyor qizi</i>	
Цифровые образовательные технологии как средство формирования коммуникативной компетенции при обучении русскому языку как иностранному	830
<i>Ескараева Г. Б.</i>	
Kredit-modul tizimi sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning amaliy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	833
<i>Muxiddinova Nilufar Baxodirovna</i>	
Talabalar mediakompetentligini baholash usullari va mezonlari	839
<i>Alimov Zokir Chori o'g'li</i>	
STEAM ta'lim texnologiyasi orqali tabiiy fanlarni o'qitish va o'quvchilarda kreativ fikrlash qobiliyatini shakllantirish	844
<i>Ergasheva Malohat Tursunovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy salohiyatini aniqlash va baholash mezonlari	847
<i>Hamzayeva Nigina Azamjonovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalarni o'qitishda fanlararo bog'liqlik	852
<i>Musayeva Dilfuza Abdurahmonova</i>	
Ta'limda muloqot madaniyatini shakllantirishga qaratilgan metodlar tizimini ilmiy tahlil qilish	857
<i>Kobulova Maktuba Urmonjonovna</i>	
Shaxs psixologik portreti va unga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar	862
<i>Ataqulov Bekzod Abdurashitovich</i>	
Zamonaviy didaktik paradigmadagi talabalar ta'lim natijalarini tashxislash	866
<i>Tursunova Feruza Otaqulovna</i>	
Ingliz tilini bilishning sport talabalari uchun ahamiyati	869
<i>Azimova Umirxon Odilovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining ta'lim-tarbiyaga oid ma'naviy va axloqiy qarashlari	873
<i>Baxtiyor Suvankulov</i>	
Oliy ta'limda talabalarning mustaqil va ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishning metodik asoslari	877
<i>Abduraxmonova Dinara Yusupovna</i>	
Tarbiya jarayonida pedagogik boshqaruv uslublari: nazariy asoslar va amaliy mexanizmlar	881
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim davlat talablari va o'quv dasturlarida nutq hamda mustaqil fikrlash masalalari	886
<i>Mirzoyeva Nigora Shavkatjonovna, Qobilova Dildora</i>	
Zamonaviy ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning kasbiy loyihaviy kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari	890
<i>Xamidova Feruza Turdiyevna</i>	
Raqamli davr bolasini tarbiyalashda psixologik muvozanatni saqlash orqali sog'lom shaxsni shakllantirish	896
<i>Hakimova Ziyoda Ibrohim qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik intellektini shakllantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalarining samaradorligi	900
<i>Xolbozorova Nasiba Xolbozar qizi</i>	
O'qish savodxonligini rivojlantirishda qo'llaniladigan nazariy modellar	903
<i>Abdiraimova Xusnobod Samat qizi</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini individuallashtirish metodlari	910
<i>Arzikulova Surayyo Fayzullayevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirishning amaliy asoslari	914
<i>Xoliqulova Kumush Iloxom qizi</i>	
Psixologik-pedagogik yondashuvlar asosida mahdudlik holatlarini bartaraf etishning takomillashtirilgan metodikasi (maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari misolida)	919
<i>Mamatqulova Dinora Yunus qizi</i>	

Ilg'or pedagogik texnologiyalar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativlikni rivojlantirish	923
Uzoqova Husnora	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ilk matematik tasavvurlarni shakllantirish jamiyatning asosiy talabi sifatida	927
Toshimova Gulzoda Jamoliddinovna	
Sun'iy intellekt vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy va moliyaviy savodxonligini shakllantirish mexanizmlari	930
Jumayeva Feruza Sayidovna	
O'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash (2-sinf misolida).....	936
Abdiyeva Shakila Ishkuvatovna	
Turistik faoliyatda ijtimoiy muloqot kompetensiyasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	941
Abdullayeva Sevara Yuldashevna	
Oilaning katta avlodi va maktabgacha yoshdagi bolalar o'rtasidagi psixologik munosabatlarning nazariy asoslari	944
Ashirova Sojida Baxromovna	
Yosh pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda tajriba almashishning ilmiy-metodik asoslari va usullari	948
Dildora Rustam qizi Fozilova	
Maktabga tayyorlov bosqichida o'quvchilar grafomotorikasini individual yondashuv asosida rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari	951
Jumayev Sanjar Soatmumin o'g'li	
Uzluksiz ta'limda inklyuziv yondashuvning samaradorligini ta'minlovchi pedagogik va ijtimoiy omillar.....	955
Kobilova Shaxnoza Xudayshukurovna	
Tolerantlik tushunchasining mohiyati va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati.....	958
Kurbanova Shoira Abduraximovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni mashg'ulotlar jarayonida TRIZ texnologiyasi bilan tanishtirishning ahamiyati.....	961
Meliboyev Anvar Rashidovich	
The Conceptual Framework and Pedagogical Affordances of Vtts: A New Paradigm for Specialised Instruction.....	964
Nilufar Sabirova	
O'zbek oilalarida axloqiy tarbiya munosabatlarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	967
Qurbonova Go'zal Saydaxmatovna	
Fizika o'qitishda 4K kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy asoslari	973
Saydayev Obid Bahodir o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida innovatsion faoliyat ko'nikmalarini takomillashtirishning modulli texnologiyalari	979
Saliyeva Perdexan Alimbetovna	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak ijtimoiy soha xodimlarining kognitiv kompetentligini rivojlantirish	984
Qaxxorov Shahriyor Yodgorovich	
Maktabgacha ta'limda ma'naviy-axloqiy tarbiyani amalga oshirish usullari.....	987
Sattorova Shaxlo Axadovna, Omonova Shoxista Anvar qizi, Raximova Durdona Murot qizi	
Ta'lim tizimida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishning afzalliklari	990
Sulaymanova Dildora Baxtiyorovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ekologik sanalarga bag'ishlab ma'rifiy tadbirlar o'tkazishning afzalliklari.....	993
Tohirova Baxtigul Hasanboy qizi	
Pedagogik ta'limda talabalarning gnoseologik motivatsiyasini rivojlantirish zaruriyati	996
Xudoyqulova Dilrabo Shodmonovna	
Сопоставление русских и узбекских пословиц: сходства, различия и культурный контекст	1000
Касымова Феруза Суннатовна	
Теоретические аспекты развития мотивационной сферы в психологии изучения личности	1003
Маликова Эвелина Тимуровна	

Психологическая устойчивость личности в исследованиях узбекских учёных: теоретический анализ и применение концепции	1007
Саитходжаев Зуфар Хусан угли	
Biologiya ta'limida kognitiv yondashuv asosida o'quvchilarning universal o'quv faoliyatlarini shakllantirish	1011
Daminova Fayoz Abdixakimovna	
Milliy musiqa merosini zamonaviy ta'limda saqlash muammolari va yechimlari.....	1014
Haydarov Qutlug' Hamdamovich	
Sun'iy intellekt: maktabgacha ta'lim tashkilotining taraqqiyotini ta'minlovchi zamonaviy texnologiya sifatida.....	1017
Axmadaliyeva Mohlaroy Toxtapo'latovna	
Shukur Xolmirzayevning ijtimoiy-etnografik folklorizm yaratish mahorati	1021
Mamayusupova S. M.	
Androgogik va interfaol metodlarni jismoniy tarbiya mashg'ulotlarda foydalanish samaradorligi.....	1024
Normamatov Muxiddin Abdimuminovich	
Tinglab tushunishning psixolingvistik xususiyatlari.....	1028
O. V. Kon	
Gi de Mopassanning hikoyachilik mahorati va badiiy uslubi.....	1032
Yuldashev Bahodir Bekmuratovich	
Художественный мир и стилистическая система прозы Патрика Модяно.....	1035
Давронова Зульфия Бобоевна	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QITUVCHILARIDA INNOVATSION FAOLIYAT KO'NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING MODULLI TEXNOLOGIYALARI

Saliyeva Perdexan Alimbetovna

Qoraqalpog'iston Respublikasi Pedagogik Mahorat Markazi
 "Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikalari" kafedrasida
 dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida innovatsion faoliyat ko'nikmalarini takomillashtirishda modulli texnologiyalardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim talablari asosida umumiy o'rta ta'lim maktablari pedagog xodimlarining kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish, ularning pedagogik mahorati hamda kasbiy kompetentligini muntazam ravishda oshirish zarurati asoslab beriladi. Modulli texnologiyalar ta'lim jarayonini samarali loyihalash, o'qituvchilarning innovatsion yondashuvlarini rivojlantirish hamda mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda muhim didaktik imkoniyatlarga ega ekanligi yoritiladi.

Kalit so'zlar: modul algoritmi, ta'lim jarayonini loyihalash, kasbiy kompetentlik, pedagogik mahorat, didaktik resurslar, interfaol yondashuv, mustaqil ta'lim.

Abstract: Theoretical and practical aspects of using modular technologies to improve the innovative activity skills of primary school teachers are analyzed. In accordance with modern educational requirements, the development of professional knowledge, skills, and competencies of teachers in general secondary schools, as well as the continuous improvement of their pedagogical mastery and professional competence, is substantiated. It is emphasized that modular technologies provide effective didactic opportunities for instructional design, the development of teachers' innovative approaches, and the organization of independent learning.

Key words: module algorithm, instructional design, professional competence, pedagogical mastery, didactic resources, interactive approach, independent learning.

Аннотация: Рассматриваются теоретические и практические аспекты использования модульных технологий в совершенствовании навыков инновационной деятельности учителей начальных классов. В соответствии с современными требованиями системы образования обосновывается необходимость развития профессиональных знаний, умений и навыков педагогических работников общеобразовательных школ, а также систематического повышения их педагогического мастерства и профессиональной компетентности. Показано, что модульные технологии обладают значительным дидактическим потенциалом в проектировании образовательного процесса, развитии инновационной активности педагогов и организации самостоятельного обучения.

Ключевые слова: алгоритм модуля, проектирование образовательного процесса, профессиональная компетентность, педагогическое мастерство, дидактические ресурсы, интерактивный подход, самостоятельное образование.

KIRISH

O'zbekiston dunyo hamjamiyatida o'zining munosib o'rnini egallab borayotgan bugungi kunda global-shayotgan sharoitning o'ziga xos jihatlardan biri – yangi texnologiyalarni amaliyotga joriy etishni talab etadi. Zero, texnologiyalar ishlab chiqarish, ta'lim va mutaxassislar salohiyatiga ijobiy ta'sir o'tkazuvchi omillardan biri sifatida ahamiyatlidir. Bu borada, ayniqsa, ta'lim, xususan boshlang'ich ta'lim hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Chunki boshlang'ich ta'limda qo'yilgan poydevor ta'limning keyingi bosqichlarida ta'lim sifati va samaradorligini ta'minlashning muhim omillaridan biridir. Shuning uchun ham boshlang'ich sinf o'qituvchisining innovatsion pedagogik faoliyati zamonaviy ta'lim amaliyotining dolzarb muammolaridan biri sanaladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish masalasi o'zbek pedagogika ilmida keng o'rganilgan. Xususan, N.N. Azizxo'jayeva pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ilmiy asoslab bergan. Muallifning fikricha, pedagogik texnologiya o'qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirish, ta'lim jarayonini tizimli tashkil etish hamda o'quv faoliyatini samarali boshqarish imkonini beruvchi muhim didaktik vosita hisoblanadi. Shu bilan birga, pedagogik texnologiyalar o'qituvchining innovatsion faoliyatini rivojlantirishda metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Azizxo'jayeva ta'lim jarayonini loyihalash, o'quv faoliyatini bosqichma-bosqich tashkil etish va natijadorlikni ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratadi.

Modulli o'qitish texnologiyalarining nazariy va amaliy asoslari S.Yu. Ashurovaning ilmiy tadqiqotlarida ham yoritilgan. Tadqiqotchi modulli ta'limning asosiy mazmuni o'quv materialini mantiqan tugallangan bo'limlar asosida tashkil etish, o'quvchilarning mustaqil faoliyatini kuchaytirish va o'qitish jarayonini bosqichma-bosqich nazorat qilishdan iborat ekanligini ta'kidlaydi. Ashurova modulli o'qitish tizimi ta'lim oluvchilarning bilimlarni mustaqil o'zlashtirishiga, amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga hamda o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qilishini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

Innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llash muammolari N. Muslimov va hamkor mualliflar tomonidan ham keng tahlil qilingan. Ularning tadqiqotlarida ta'lim jarayonida innovatsion metodlar, interfaol yondashuvlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning muhim omillaridan biri sifatida qaraladi. Mualliflar ta'lim jarayonini loyihalash, pedagogik faoliyatni tizimli tashkil etish hamda o'qituvchilarning innovatsion faoliyatga tayyorligini shakllantirishda zamonaviy texnologiyalarning didaktik imkoniyatlarini ko'rsatib beradilar.

Yuqoridagi ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, modulli texnologiyalar ta'lim jarayonini tizimli tashkil etish, o'qituvchilarning mustaqil va ijodiy faoliyatini rivojlantirish hamda innovatsion yondashuvlarni amaliyotga joriy etishda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyatini takomillashtirish jarayonida modulli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish ularning pedagogik mahoratini oshirish, innovatsion faoliyat ko'nikmalarini shakllantirish va ta'lim sifatini yuksaltirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda tizimli yondashuv hamda modulli-loyiha ta'limi prinsiplari asosiy metodologik baza qilib olindi. Ishning ilmiy obyektivligini ta'minlash maqsadida nazariy tahlil (UNESCO va mahalliy olimlar tajribasi) hamda empirik metodlar (anketa so'rovnomalari, dars kuzatuvlari) uyg'unlikda qo'llanildi. Tadqiqotning amaliy bosqichida o'qituvchilarning innovatsion ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan 6-bosqichli modulli-loyiha modeli sinovdan o'tkazildi. Olingan natijalar miqdoriy va sifat tahlili metodlari orqali umumlashtirilib, taklif etilgan yondashuvning an'anaviy ta'limga nisbatan samaradorligi qiyosiy jihatdan asoslab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Modul ta'limi ilk bor 1972-yili Tokio (Yaponiya)da bo'lib o'tgan YuNESKOning butun jahon anjumanida e'tirof etilgan bo'lib, hozirgi kungacha modulli o'qitish muammolari bir qator olimlarning tadqiqot ishlarida turli darajada tahlil etilgan. N.N. Azizxo'jayeva, Q.T. Olimov, A. Shoyusupova, S.Yu. Ashurovalar o'z tadqiqotlarida modulli o'qitish texnologiyalari, modulli ta'limni o'quv mashg'ulotlarida qo'llash muammolari, modulli ta'lim uchun didaktik resurslarni yaratishga qo'yiladigan talablarni asoslab berganlar.

Modul – biror fanning fundamental tushunchasi, ma'lum hodisa, mavzu yoki bir-biriga bog'liq tushunchalar to'plamidir. Modul – mantiqiy ravishda tugallangan, ishlab chiqilgan tamoyillar asosida qurilgan, o'quv fanining bir yoki bir nechta fundamental tushunchalarini o'rganishga yo'naltirilgan o'quv materialining birligidir.

Modul algoritmi (algoritm – pedagogik texnologiya modullari o'zaro joylashuvining hamda pedagogik texnologiya jarayonlarini amalga oshirish ketma-ketligining avvaldan belgilangan tartibini bildiradi) asosida tuziladi va quyidagi tarkibiy qismlardan iborat bo'ladi: maqsad, nazariya, amaliyot, uslubiyat va nazorat.

Modulli ta'lim – ta'lim oluvchining mustaqil ravishda unga taqdim etilgan harakatlarning maqsadli dasturi, axborot banki, qo'yilgan didaktik maqsadlarga erishish uchun uslubiy ko'rsatmalarni qamrab olgan maxsus dasturdir.

Modulli ta'limning boshqa ta'lim turlaridan quyidagicha prinsipial farqlari mavjud:

- ta'lim mazmuni tugallangan, mustaqil modullar shaklida taqdim etiladi;
- o'qituvchining o'quvchi bilan muloqoti tubdan yangi asosda amalga oshiriladi.

Har bir ta'lim tizimi o'zining ma'lum umumiy va xususiy tamoyillariga asoslanadi. Masalan, A. Shoyusupova o'z ishida modul tizimining bir qator tamoyillarini sanab o'tadi [4]:

1. Modullilik tamoyili – aniq didaktik maqsadlarga erishish uchun mo'ljallangan modullar asosida tuziladi.
2. Maslahat berish tamoyili – o'qituvchi faoliyatining o'quvchilar tomonidan bilimlarning o'rganilish darajasini ta'minlashni talab qiladi. Tinglovchilarning o'quv materialini maqbul darajada o'zlashtirish yo'llarini topishga o'rgatish zarurligi nazarda tutiladi.
3. Istiqbolni ko'ra olish tamoyili – tinglovchilar tomonidan yaqin, o'rta va alohida modullarning tushunilishi va fahmlanishi talab qilinadi. Bunda modul tizimida o'quv maqsadlari ma'noli natijalar sifatida ko'rilishi ko'zda tutiladi.
4. Faollik tamoyili – tinglovchilarda faoliyatning turli ko'rinishlari va uslublarining shakllanishi nazarda tutiladi.
5. Ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilar tengligi tamoyili – tomonlar tengligi, birgalikda harakat qilinishi, ya'ni o'qituvchi va malaka oshirish kursini o'tayotgan boshlang'ich sinf o'qituvchilarining muloqoti sub'ekt-sub'ekt munosabatlariga quriladi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining malakasini oshirishda o'quv jarayonining davlat ta'lim talablariga mos ravishda, pedagogik texnologiya va zamonaviy axborot texnologiyalari asosida tashkil etilishi malaka oshirish jarayonida faoliyat olib boruvchi o'qituvchilardan yuqori malakani talab qiladi. Shuning uchun boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari quyidagi ta'lim metodlarini o'zlashtirgan holda, o'quv jarayonida qo'llashni bilishlari zarur:

- og'zaki metod (ma'ruza, suhbat, hikoya va boshqalar);
- amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi;
- mustaqil ta'lim shakllari;
- o'qitishning mantiqiy metodi;
- muammoli izlanish (reproduktiv) metodi;
- ko'rgazmali metod;
- induktiv va deduktiv metodlar;
- ilmiy metodlar;
- o'qitishning nazorat va o'z-o'zini nazorat qilish metodlari.

O'quv mashg'ulotlari jarayonida yuqoridagi metodlarni qo'llash mumkin. Bulardan og'zaki, ko'rgazmalilik, o'qitishning mantiqiy metodlari ma'ruza mashg'ulotlarida, mustaqil ishlash, muammoli metodlar fanning amaliy mashg'ulotlarida, ilmiy, induktiv va deduktiv metodlaridan esa tinglovchilarning mustaqil ta'limini tashkil etishda keng qo'llanib kelinmoqda.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlashda o'qitish metodlarining eng maqbul usullarini tanlash kerak. O'qituvchi o'z fanini o'quvchiga yetkazib berishda faqat tizimli yondashuv asosidagina bilim olish jarayonining maqsadi, vazifasi, mazmuni, metodlari, vositalari, shakllari kabi elementlari orasidagi bog'liqlikka ahamiyat beradi.

O'qitish metodlarining maqbul usulini tanlashning, ayni paytda o'qitishning innovatsion usulini qo'llashning asosiy mezonlari sifatida quyidagilarni belgilab olish mumkin:

- dars jarayonini rejalashtirish;
- o'qitishning asosiy maqsadi;
- mavzu mazmunining xususiyatlari;
- o'quvchi va o'qituvchi ta'limiy faoliyati samaradorligini ta'minlashga yo'naltirilgan imkoniyatlari;
- o'qitishga ajratilgan vaqtdan optimal tarzda foydalanish;
- o'qitishning mazmuni, tanlangan metodlarning mavjud pedagogik shart-sharoitlarga muvofiq kelishi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining innovatsion faoliyat yuritishining asosiy shartlaridan biri interfaol metodlar, pedagogik texnologiyalarning mohiyatini anglashdir.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini malaka oshirish jarayonida innovatsion faoliyatga tayyorlashda o'ti-loyotgan fan mavzusi bo'yicha ularning mustaqil ishlashini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda mustaqil ishlashga qaratilgan interfaol metodlardan biri loyiha usulidir.

Ta'lim jarayonini loyihalash, asosan, loyihalar bilan ishlashni o'rganish, o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini kuchaytirish maqsadida qo'llanilib kelinadi. Bu usul mavzularni mustaqil o'rganish bilan bir qatorda

shaxsiy qobiliyatlari, bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgandir. Shuningdek, bu usul o'quvchi faoliyatida uchraydigan atamalarni va unda bajariladigan amaliy ishlarni oldindan bilishga yordam beradi. Loyiha usulining maqsadi o'zlashtiruvchida malaka va ko'nikmalarni ish o'rnida emas, ta'lim jarayonida o'rganib, bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishdir. Bu metod orqali o'quvchi fanga oid bilim va ko'nikmalardan tashqari tashabbus ko'rsatish, muammolarga tizimli yondashish, biror muammoni o'zi hal qilishi, doimo o'z ustida ishlashi, qarorlarni mustaqil qabul qilishi kabi qobiliyatlarga ega bo'ladi.

Loyiha usulini quyidagicha qo'llash mumkin:

1. Aniq cheklangan topshiriq, masalan, biror mavzuni rejalashtirishdan boshlab, to tayyor bo'lgunga qadar olib boriladigan ishlar tartibi.
2. Topshiriq murakkab va mavjud bilimlarni boshqa vaziyatlarda qo'llashni talab qiladigan bo'lishi, ishtirokchilar qiyinchiliklarni hal qilishlari hamda mavjud bilimlaridan tashqari boshqa bilim va ko'nikmalarini ishlatishga majbur bo'lishlari kerak.
3. O'zlashtirilgan bilimlari bilan yangi topshiriqlarni reja asosida va iloji boricha mustaqil bajarishni talab qilish kerak.

Ta'lim doirasida biror topshiriqni bajarishga qaratilgan vazifalarni amalga oshirish uchun ularning mustaqil ishlari bo'lishi mumkin. Topshiriq berilgan vaqtdan boshlab to uning yechimigacha o'qituvchi tinglovchilarni mustaqil ravishda o'rganishga jalb etib turadi. O'rganish jarayonini nazorat qiladi va tizimli ravishda boshqaradi.

Loyiha usulining asosiy maqsadi, bir tomondan, boshlang'ich ta'limda o'qitiladigan biror mavzuni loyihalash uchun kerakli barcha bilimlar va ko'nikmalarni o'rganish bo'lsa, boshqa tomondan, topshiriqni yechish usuli doim tanlangan mavzuning mazmun jihatdan o'quvchilarda bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishga mo'ljallangan bo'lishidir.

Loyiha usulidan foydalanishda o'qituvchi quyidagi vazifalarni bajaradi: loyiha usuli jarayonida bajariladigan topshiriqlarni ishlab chiqadi, loyihani rejalashtiradi, beriladigan topshiriqlarni o'quvchilarning imkoniyatlariga, qiziqishlariga moslashtiradi va topshiriq bajarilishini ta'minlaydi, o'quvchilarni loyiha usulida bajariladigan ishlar bilan tanishtiradi hamda ularning bajarayotgan ishini kuzatib boradi. Loyiha usuli 6 ta bosqich shaklida amalga oshiriladi (1-rasm).

Loyiha usulini amalga oshirish bosqichlari:

1. **Topshiriq yuzasidan ma'lumot to'plash.** Bu vaqtda o'qituvchi loyihaga tegishli topshiriqlarni hamda ma'lumot yig'ishga oid yo'naltiruvchi savollarni tayyorlaydi. O'qituvchi tinglovchilarni topshiriq mazmunini tahlil qilishga jalb etadi. Boshlang'ich ta'lim kursi tinglovchilari mustaqil ravishda darslik, elektron darslik, jadvalli kitoblar, tarqatma materiallar, qo'shimcha adabiyotlardan foydalangan holda ma'lumot to'playdilar. Masalan, "Mutaxassislik nazariyasi va metodikasi" fanidan tinglovchilarga variant bo'yicha topshiriqlar beriladi.
2. **Topshiriqni bajarishni rejalashtirish.** Tinglovchilar mustaqil ravishda berilgan topshiriqni boshlash va yakunlashga oid ish rejalarni tuzadilar.
3. **Topshiriq yuzasidan qaror qabul qilish.** Tinglovchilar o'qituvchi bilan birgalikda rejalashtirish davrida yuzaga kelgan natijalarni muhokama qiladilar. Keltirilgan yechimlar bir-biri bilan taqqoslanadi va eng ma'qul variant tanlab olinadi.

4. **Qabul qilingan qarorni amalga oshirish.** Tinglovchilar topshiriqlarni reja asosida mustaqil ravishda, yakka tartibda bajaradilar. O'qituvchi jarayonni nazorat qilib turadi, nazorat natijalarini baholash mezonlariga amal qilgan holda belgilab boradi. Unda tinglovchilarning muloqot qobiliyatlari, topshiriqqa ongli munosabati hisobga olinadi.
5. **Olingan natijalarni tekshirish va tahlil qilish.** Tinglovchilar ish natijalarini o'zlari tekshiradilar (masalan, tayyor bo'lgan loyiha). Tinglovchilar bir-birining (boshqalarning ishlarini baholash) ish natijalarini tekshirishga ham jalb qilinadi.
6. **Topshiriq yuzasidan xulosa chiqarish.** Tinglovchilar hamda o'qituvchi ish jarayonini va natijalarini birgalikda yakuniy suhbat davomida tahlil qilib, xulosa chiqaradilar.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining malakasini oshirish jarayonining har bir mashg'ulotida fikrlar almashuvi, suhbatlashuv, amaliy mashqlar bajartirish, boshlang'ich sinflarda o'qitiladigan fanlarga oid topshiriqlar, ta'limiy o'yinlar, bahs-munozaralar, ta'lim jarayonidagi baholash, o'quv materialini turli metodlar asosida o'rgatish, muammoli suhbat, tadqiqotlar, induktiv va deduktiv muhokamalar, kitob bilan mustaqil ishlash, ta'limda AKTdan (kompyuter, multimedia, audiomatnlardan) foydalanish, og'zaki so'rov, yozma ishlar, mustaqil nazorat ishlari singari ta'lim metodlari u yoki bu darajada keng qo'llaniladi.

Zamonaviy sharoitlarda samarali yechimlarni ishlab chiqish uchun nafaqat axborot va ma'lumotlardan, balki fandagi eng yangi qarashlardan ham foydalanish zarurati yuzaga kelmoqda.

Yaratilgan bilimlar bankining o'ziga xos xususiyatlaridan biri uning uzluksiz ravishda yangi ma'lumotlar bilan boyitib borilishidir. Bu vazifani amalga oshirishda ikki usuldan foydalaniladi:

1. O'qituvchi o'z ustida qo'shimcha ishlashi natijasida olgan yangi bilimlarini doimiy ravishda bilimlar bankiga kiritib boradi.
2. O'qituvchi tomonidan taklif qilingan axborot o'quvchi tomonidan tahrir qilinadi va bilimlar bankiga kiritiladi.

O'qituvchi o'zi bilgan yoki tajribada ko'rgan narsalarga asoslangan holda har bir mashg'ulotni tashkil etsa, uning samarasi ko'proq bo'ladi. Material amaliy faoliyat uchun nechog'lik kam talab etiladigan bo'lsa, kasbiy mahoratga erishishda o'qituvchi uchun uning ahamiyati shuncha kam bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida sanab o'tilgan mashg'ulot metodlari tinglovchilarda idrok va xotira, diqqat-e'tibor va tafakkur, tasavvur va mantiqni birlashtirishi kerak. Unda o'zlashtirishga ehtiyoj va mayl, rag'bat qanchalik kuchli bo'lsa, natija ham shunchalik samarali bo'ladi. Ta'lim berish jarayonida amaliy mashg'ulotlar va mustaqil ta'lim turlari yaxshi natijalar berdi. Ma'ruza darslarida o'tilgan mavzular yuzasidan bajarilgan topshiriqlar amaliy mashg'ulotlarda mustahkamlanib boriladi. Shularga asoslanib, malaka oshirish jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchisini innovatsion faoliyatga tayyorlashda turli pedagogik texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiqligini e'tirof etish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 11-sentabrdagi "Innovatsion faoliyatni yanada qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi 721-son qarori:
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni: <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
3. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2003. – 174 b.
4. Ashurova S.Yu. Yengil sanoat yo'nalishlari bo'yicha kichik mutaxassislar tayyorlashda maxsus fanlarni modulli o'qitishning ilmiy-uslubiy asoslari ("Tikuvchilik ishlab chiqarish" yo'nalishi misolida): ped. fan. nomz. dis. avtoref. – Toshkent, 2005. – 22 b.
5. Muslimov N. va boshqalar. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – Toshkent, 2015. – 208 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.